

مقیاس کرامت محیط کار

مقیاس کرامت محیط کار (WDS) توسط توماس و لوکاس با هدف سنجش کرامت محیط کار در سال ۲۰۱۹ در کشور آمریکا معرفی شده است. این ابزار از ۶ زیرمقیاس شامل تعامل محترمانه، مشارکت شایسته، برابری، ارزش ذاتی، کرامت کلی و عدم کرامت تشکیل شده است. ابزار دارای ۱۸ گویه است که هر گویه در طیف لیکرت ۷ قسمتی تکمیل می‌شود. نهایتاً نمره هر فرد بین ۱۸ تا ۱۲۶ تعیین می‌گردد؛ به طوری که نمرات بالاتر نشان‌دهنده کرامت درک‌شده بالاتر در محیط کار خواهد بود. این ابزار تا کنون به زبان‌های اسپانیایی، ترکی ترجمه و روانسنجی شده است؛ علاوه بر تأیید روایی صوری و محتوایی ابزار در زبان‌های مختلف، تحلیل عاملی تأییدی، تأییدکننده برازش مناسب مدل نسخه ۶ عاملی بود. همچنین آلفای کرونباخ ابزار از ۰,۸۶۰ تا ۰,۹۷۵، ضریب امگا بین ۰,۹۱ تا ۰,۹۸ و ضریب گاتمن ۰,۸۵۲ برآورد گردید. همچنین این ابزار با ابزارهای سنجش مفاهیم مرتبط نظیر صلاحیت، عدالت بین فردی، وضعیت محیط کار و رضایت شغلی همبستگی معنادار نشان داد ($p < 0,001$).

روایی محتوایی و صوری نسخه فارسی مقیاس به دو روش کمی و کیفی توسط متخصصان و گروه هدف تأیید شده است. تحلیل عاملی اکتشافی منجر به استخراج سه عامل شامل کرامت عمومی، احترام و عدم کرامت شد که مجموعاً قادر به تبیین ۷۰,۶ درصد از واریانس کل نمره ابزار بود. روایی سازه به روش مقایسه گروه‌های شناخته‌شده نشان داد که نسخه فارسی مقیاس WDS می‌تواند گروه‌های رضایت شغلی کم، متوسط و زیاد (بر اساس نسخه کوتاه MSQ) را از یکدیگر تفکیک دهد ($S=74,665$, $p < 0,001$). ضرایب آلفای کرونباخ، امگای مک‌دونالد و همبستگی درون‌طبقه‌ای به ترتیب ۰,۹۴۹، ۰,۹۵۰ و ۰,۹۷۰ به دست آمد. همچنین خطای استاندارد اندازه‌گیری و کمترین تغییر قابل اندازه‌گیری، به ترتیب ۲,۷۹۳ و ۷,۷۴۲ محاسبه گردید. بر این اساس، نسخه فارسی مقیاس WDS شامل ۱۸ گویه و سه بعد، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار روا و پایا جهت سنجش کرامت محیط کار در گروه‌های علوم پزشکی شاغل در بیمارستان، به‌ویژه پرستاران، مورد استفاده قرار گیرد.

منابع:

Khorasanizadeh M, Tagharrobi Z, Zare M. **Workplace dignity scale in Iranian nurses: translation and psychometric evaluation.** BMC Health Services Research. 2024 Oct 7;24(1):1192.

Thomas B, Lucas K. **Development and validation of the workplace dignity scale.** Group & Organization Management. 2019 Feb;44(1):72-111.

مقیاس کرامت محیط کار

شماره	گویه	کاملاً مخالفم	مخالفم	کم و بیش مخالفم	نظری ندارم	کم و بیش موافقم	موافقم	کاملاً موافقم
۱	افراد در محل کار با من محترمانه ارتباط برقرار می کنند.							
۲	در هنگام تعامل با افراد در محل کارم، احساس می کنم که فردی محترم هستم.							
۳	در محل کار با من با احترام رفتار می شود.							
۴	محل کار فرصت دستیابی به شایستگی را برای من فراهم می کند.							
۵	در محل کار، شایستگی من را به رسمیت می شناسند.							
۶	افراد نشان می دهند که قدر دان تلاش های کاری من هستند.							
۷	در محل کار، افراد با من مانند یک فرد هم تراز صحبت می کنند، حتی اگر جایگاهمان متفاوت باشد.							
۸	احساس می کنم به اندازه دیگران در سازمان ارزشمند هستم.							
۹	در محل کار، برای من به عنوان یک انسان ارزش قائل هستند.							
۱۰	در محل کار با من به عنوان یک فرد رفتار می شود، نه فقط به عنوان یک نیروی کار.							
۱۱	افراد در محل کار، واقعاً برای من به عنوان یک فرد ارزش قائل هستند.							
۱۲	محل کار من، مایه کرامت من است.							
۱۳	در محل کار با من، با کرامت رفتار می شود.							
۱۴	من در محل کار کرامت دارم.							
۱۵	افراد در محل کار با من مانند یک شهروند درجه دو رفتار می کنند.							
۱۶	با من به گونه ای کم ارزش تر از اشیا یا تجهیزات رفتار می شود.							
۱۷	در محل کار کرامت من خدشه دار می شود.							
۱۸	در محل کار بدون توجه به شأن و کرامت با من رفتار می شود.							

توضیحات: ابزار دربرگیرنده ۳ بعد است که شامل بعد کرامت عمومی (گویه های ۴ تا ۱۲)، احترام (گویه های ۱، ۲، ۳، ۱۳ و ۱۴) و عدم کرامت (گویه های ۱۵ تا ۱۸) است. هر گویه در طیف لیکرت هفت قسمتی تکمیل می شود (کاملاً مخالفم: نمره ۱ / کاملاً موافقم: نمره ۷). بعد عدم کرامت مقیاس (گویه های ۱۵ تا ۱۸) به صورت معکوس نمره دهی می شود. نهایتاً نمره هر فرد بین ۱۸ تا ۱۲۶ تعیین می گردد؛ به طوری که نمرات بالاتر نشان دهنده کرامت درک شده بالاتر در محیط کار خواهد بود.

Reference: Khorasanizadeh M, Tagharrobi Z, Zare M. Workplace dignity scale in Iranian nurses: translation and psychometric evaluation. BMC Health Services Research. 2024 Oct 7;24(1):1192.